

19th BISOP

Belgrade International Symposium on Pain
May 18th 2024, Hotel Crowne plaza, Belgrade

ZBORNIK PREDAVANJA – 19. BISOP

19. beogradski internacionalni simpozijum o bolu
Beograd 18. maj 2024.
Hotel Crowne plaza, Beograd

PROCEEDINGS 19th BISOP

19th Belgrade International Symposium on Pain
Belgrade 18th May 2024
Hotel Crowne plaza, Belgrade

Međunarodni Kongres “19. BISOP” je akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Srbije za lekare, farmaceute, medicinske sestre i tehničare i to sa 10 bodova za pasivno učešće, 13 bodova za usmenu prezentaciju, 11 bodova poster prezentacija, 15 bodova za predavače pod akreditacionim brojem A-1-496/24, odlukom 153-02-94/2024-01 od 11.03.2024.

Serbian
Pain
Society

19th Belgrade International Symposium on Pain

PROCEEDINGS

May 18, 2024

Belgrade, Serbia

19. beogradski internacionalni simpozijum o bolu

ZBORNİK PREDAVANJA

Maj 18, 2024

Beograd, Srbija

Publisher/Izdavač

Serbian Pain Society, Belgrade, Serbia

For the publisher/za izdavača

Nebojša Lađević, MD, PhD

Editors/Urednici

Prof. Dušica Stamenković, MD, PhD

Prof. Nebojša Lađević, MD, PhD

Miloš Lazić, MD

Technical Editor/Tehnički urednik

Milan Bogdanovic

Printed by/Stampa Studio "Znak", Beograd

Circulation/Tiraž 800

2024.

Contents/Sadržaj

1. Fast-acting opioids as a lifesaving pharmacotherapeutic solution 7
Dane A. Krtinić
2. Tapentadol vs other opioids and interaction with gabapentionids 14
Dane A. Krtinić
3. Preemptive analgesia as crucial factor for lowering postoperative acute pain
Preemptive analgezija kao krucijalni faktor smanjenog postoperativnog akutnog bola 28
Ljiljana V. Gvozdenović
4. Primena gasne mešavine kiseonika i azot-suboksida u akušerstvu 40
Tatjana Z. Ilić Mostić
5. Does personality type affect pain? 46
Suzana Č. Bojić
6. Hidden world of low back pain – Guidelines for LBP
Skriveni svet bolova u donjem delu leđa – Smernice za LBP 52
Ladjević G. Nebojša, Jovičić Jelena, Petrović Nataša, Jovanović Vesna, Lazić M. Miloš,
Srećković Svetlana, Lađević N. Nikola, Dimić Nemanja
7. Quality indicators for a good paper..... 58
Nicoletta Fossati
8. What the Editor Thinks 61
Nicoletta Fossati
9. How to prepare a patient taking daily opioids for surgery and general anesthesia?
Kako pripremiti pacijenta koji svakodnevno koristi opioide za izvođenje operacije u opš-
toj anesteziji?..... 64
Jelena Jovičić, Nebojša Lađević, Nataša Đ. Petrović, Vesna Jovanović, Miloš Lazić,
Nikola Lađević
10. Cervical plexus block as a sole anesthetic technique in thyroid and parathyroid gland
surgery: Is it possible? 72
Marina M. Stojanovic, Danilo D. Ivanovic, Jovan S. Jozic,
Stojnka R. Pejanovic Kovacevic, Teodora S. Mitrovic
11. “Pain killer” or “Killer” the controversial use of morphine for acute coronary syndrome75
Milica Radovic
12. Facts or fiction: nerve blocks for pain relief and (threatening) compartmental syndrome... 80
Nada Pejčić, Olivera Potparić

13. Regional anaesthesia for knee arthroplasty	86
Dragan Nenadić	
14. Dialysis-related headache: facts and challenges.....	91
Jasna B. Trbojević-Stanković, Dejan M. Nešić	
15. Peripheral abdominal nerve block techniques.....	97
Stevic M, Jovanovski-Srceva M, Marjanovic V, Budic I, Kara D, Simic D, Petrov-Bojicic I	
16. Application of gas mixture of oxygen and nitrogen suboxide in the pediatric population .	104
Ana D. Mandras, Ana V. Velcev Nastasic, Vesna V. Stevanovic, Igor M. Krunic, Branislav D. Mojsic	
17. Peripheral nerve blocks in the prevention of chronic pain after knee arthroplasty	110
Svetlana Sreckovic, Katarina Vitomirovic, Jana Lemic, Stefan Panovic, Darko Milovanovic, Petar Vukman, Marko Simic, Marko Kadija	
18. Significance of tapentadol application in non-malignant and neuropathic pain.....	115
Svetlana Sreckovic, Jana Lemic, Katarina Vitomirovic, Stefan Panovic, Nebojsa Ladjevic	
19. Perioperative sleep disturbances as a risk factors for chronic postsurgical pain.....	120
Bojana Miljkovic, Dubravka Djorovic, Milos Lazic, Marija Djukanovic, Jelena Velickovic, Brankica Nenadic, Ivan Palibrk	
20. Biomarkers as predictors of chronic postoperative pain.....	127
Katarina N. Mladenović	
21. From Ancient Remedies to Modern Marvels: The Rollercoaster of Pain Relief Throughout History	133
Nemanja Radovanović, Olivera Potparić	
22. Burning mouth syndrome – Every piece of the puzzle that doesn't fit gets you closer to the answer	142
Sanela Hajdarević, Olivera Potparić	
23. Pleasure and pain.....	144
Borovnica V, Vucinic-Latas D	
24. Anal Pain	148
Jelena Petrovic Sunderic, Nemanja Radovanovic, Ivan Palibrk	
25. Regenerative Medicine for Treating Chronic Pain	155
Nebojsa Nick Knezevic, Emilija Knezevic	
26. Hroničan pelvičan bol u ginekologiji	162
Ivana Likić Lađević, Aleksandra Beleslin, Olga Mihaljević, Nikola Lađević	
27. Non-invasive neuromodulation in the treatment of pain	167
Nikola M. Lalović	

28. Skriveni svet bola u onkologiji (Imunološke reakcije u kancerskom neuropatskom bolu)	175
Nensi J. Lalić, Marko D. Bojović, Daliborka S. Bursać, Ivica R. Lalić, Spasoje B. Popević	
29. This is going to hurt, but it doesn't mean that you will be uncomfortable. What patients want to know about postoperative pain?	182
Dusica Stamenkovic	
30. Placebo in Clinical Research and Everyday Practice	186
Nebojsa Nick Knezevic, Emilija Knezevic	
31. Interventions for the management of pelvic pain conditions	192
Ashish L Shetty, Clarissa HI Cheah	
32. Patient-controlled analgesia after cardiac surgery.....	200
Dragana R. Unić-Stojanović	
33. Chronic Cancer Pain Management in Outpatient Settings.....	206
Ivan Palibrk	
34. Interventional procedures in the therapy of low back pain – Epidurolysis and epiduroscopy Interventne procedure u terapiji lumbalnog bola – Epiduroлиза i epiduroskopija.....	216
Nemanja D. Dimic, Marina M. Bobos, Irina B. Nenadic, Marko D. Djuric, Nikola V. Vasilijevic, Nebojša G. Ladjevic, Predrag D. Stevanovic	
35. Children's preemptive analgesia: a modern approach to an old concept	223
Ivana Budić, Marija Stević, Vesna Marjanović, Ivana Petrov Bojičić, Ivana Gajević, Jelena Lilić, Dušica Simić	
36. Fascial plane blocks: Should we do it and why not? Fascijalni blokovi: Da li ih trebamo raditi i zašto ne?	228
Nemanja D. Dimic, Milica M. Mijovic, Andrijana Vasic, Marina M. Bobos, Marko D. Djuric, Irina B. Nenadic, Sara D. Samardzic, Isidora Z. Savic, Nebojsa G. Ladjevic, Predrag D. Stevanovic	
37. Najčešće greške u propisivanju opioidne terapije	234
Valentina Dašić	
38. ERAS-C protocol- perioperative pain management.....	235
Dejan Markovic, Milica Karadzic Kocica	
39. Management of pain without medications nefarmakološke metode u terapiji bola	236
Nataša Đ. Petrović, Lađević Nebojša, Jovanović Vesna, Jovičić Jelena, Lazić Miloš, Lađević Nikola	
40. Quadratus lumborum block in caesarean section: Let the mothers be without pain!	243
Dušan M. Milenković, Žana M. Ivanković, Ana B. Slavković, Milena R. Šibalić, Marijana D. Baljuzović, Tatjana Ž. Ilić-Mostić	

41. Hallucinogens and pain.....	250
Zoran M. Todorović	
42. Hidden world of migraine pain	257
Ivan S. Milojević	
ABSTRACTS	263
ORIGINAL WORKS.....	265
CASE REPORTS	285

Skriveni svet bola u onkologiji (Imunološke reakcije u kancerskom neuropatskom bolu)

Nensi J. Lalić^{1,2}, Marko D. Bojović^{1,3}, Daliborka S. Bursać^{1,2},
Ivica R. Lalić⁴, Spasoje B. Popević^{5,6}

¹Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

²Klinika za torakalnu onkologiju, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Republika Srbija

³Klinika za radijacionu onkologiju, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Republika Srbija

⁴Farmaceutski fakultet Novi Sad, Univerzitet privredna akademija Novi Sad, Republika Srbija

⁵Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Republika Srbija

⁶Klinika za pulmologiju, Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd, Republika Srbija

APSTRAKT

Bol kod pacijenata sa karcinomom ima jednake neuro-pato-fiziološke mehanizme kao i bol kod pacijenata bez karcinoma. Kancerski bol je najčešće mešovitog mehanizma, koji se retko manifestuje kao čist neuropatski, visceralni ili somatski sindrom bola. Time je izbor terapije, a posebno kombinovanje terapijskih režima daleko složeniji u odnosu na izbor terapije hroničnog nekancerskog bola. Bol oseća 55% pacijenata koji imaju dijagnostikivano neko od malignih oboljenja i 66% pacijenata koji imaju uznapredovalu, metastatsku ili terminalnu bolest. Neuropatski bol kod onkoloških pacijenata je čest i iscrpljujući. Važno je razlikovati neuropatski bol od drugih bolova povezanih sa malignitetom jer je povezan sa lošijim ishodima lečenja bola i zahteva različite strategije lečenja. S obzirom na to da se incidencija malignih tumora danas i dalje dramatično povećava, neuropatski kancerski bol postepeno privlači sve veću pažnju istraživača. Ova vrsta bola se u osnovi ponaša kao metabolički-neuro-imuni poremećaj sa lošim kliničkim ishodima i prognozom. Među različitim mehanizmima neuropatskog bola, uobičajeni je u osnovi aktivacija inflamatornih odgovora oko povređenog ili pogođenog nerva. Urođene i adaptivne imunološke reakcije nakon povrede nerva zajedno doprinose regulaciji bola. S druge strane, imunološko mikrokruženje tumora koje uključuje imunećelije, kao što je prisustvo limfocita, makrofaga, neutrofila i dendritičnihćelija, inflamatornih medijatora, kao i tumorskih metastaza, dodali su dodatne karakteristike za proučavanje inicijacije i održavanja neuropatskog bola povezanog sa karcinomom.

Ključne reči: karcinom, neuropatski bol, T limfociti

UVOD

Neuropatski bol je definisan kao „bol uzrokovan lezijom ili bolešću koja utiče na somatosenzorni sistem“ (1) i može dovesti do gubitka funkcije i povećane osjetljivosti na bol i nastanak spontanog bola. Uobičajeno je njegovo prisustvo kod karcinoma, koji je rezultat direktnog oštećenja nervnog sistema od primarnog tumora ili metastaza, ili je rezultat lečenja, kao što je hemoterapijom indukovani nastanak periferne neuropatije. Neuropatski bol je obično hroničan, ili traje neprekidno ili se karakteriše ponavljajućim bolnim epizodama (2). Etiologija neuropatskog bola povezanog sa malignim tumorom je raznolika. Kancerski neuropatski bol se konvencionalno deli na bolove povezane sa samim tumorom i bolove vezane za lečenje. Nije svaki kancerski bol kod pacijenata povezan sa tumorom; bol od komorbidnih bolesti je čest, posebno kod starijih pacijenata (1). Oko dve trećine kancerskog neuropatskog bola je povezano sa tumorom (neuropatski bol od karcinoma [NCP]), oko 20% je rezultat lečenja karcinoma i 10-15% zbog prisustva komorbidnih bolesti (3). Neuropatski kancerski bol povezan je sa lošijim ishodima u odnosu na nociceptivnu bol (4,5). Studija iz 2012. godine otkrila je da je neuropatski bol kod pacijenata sa karcinomom povezan sa većim onkološkim tretmanom, većim zahtevima za analgeticima (uključujući jake opioide i koanalgetike) i smanjenim performans statusom u odnosu na pacijente sa nociceptivnim bolom. Pacijenti sa neuropatskim kancerskim bolom su takođe prijavili lošije fizičko, kognitivno i socijalno funkcionisanje. Među različitim mehanizmima neuropatskog bola, uobičajeni u osnovi je aktivacija inflamatornih odgovora oko povređenog ili pogođenog nerva. Urođene i adaptivne imunološke reakcije nakon povrede nerva zajedno doprinose regulaciji bola. S druge strane, imunološko mikrokruženje tumora koje uključuje imunećelije, kao što su primeri limfocita, makrofaga, neutrofila i dendritičnihćelija, inflamatornih medijatora, kao i tumorskih metastaza, dodali su dodatne karakteristike za proučavanje inicijacije i održavanja neuropatskog kancerskog bola. Ove imunećelije u tumorskom mikrokruženju imaju moćne funkcije u promovisanju neuropatskog bola kroz različite signalne puteve. U tom cilju, ovaj pregled se uglavnom fokusira na doprinos različitih tipova imunihćelija neuropatskom kancerskom bolu i ima za cilj da pruži sveobuhvatan rezime o tome kako imunećelije izvedene iz određenog tumorskog mikrokruženja učestvuju u patogenezi neuropatskog bola. Pojašnjenje uloga različitih imunihćelija u različitim tumorskim imunološkim mikrokruženjima povezanim sa određenim karcinomima pod neuropatskim stanjima bola, predstavlja inovativnu biologiju koja polje bola vodi u drugom pravcu, i time pruža više mogućnosti za nove pristupe prevencije i lečenja kancerskog neuropatskog bola.

Učešće imunihćelija u kancerskom neuropatskom bolu

Sadašnje originalne studije zajedno sugerišu da glavne imunećelije uključene u postojanje neuropatskog kancerskog bola obuhvataju makrofage povezane sa tumorom, Tćelije koje se infiltriraju u tumor, neutrofile, kao i dendritskećelije (6).

Do sada je priznato da periferni monociti koji se diferenciraju u makrofage nakon infiltracije tkiva igraju moćnu ulogu u iniciranju i razvoju neuropatskog bola (7). Nedavni nalazi Bruna sa autorima otkrili su da neuronski makrofagi eksprimirani b2- i b3-adrenergičnim receptorima (AR) doprinose bolu izazvanom kancerom korišćenjem mišjeg modela K7M2 koji nosi osteosarkom. U njihovoj studiji, progresija mehaničke alodinije izazvana oksidativnim stresom je usko povezana sa regrutovanjem neuronskih makrofaga. Važno je da je utvrđeno da antagonizam b2- i b3-AR ne samo da rezultira supresijom rasta tumora, već i kancerskim bolom, zajedno naglašavajući terapijski potencijal b2- i b3-AR signala protiv bola izazvanog osteosarkomom (8). Iz kliničke perspektive, Chen i autori potvrdili su značaj makrofaga povezanih sa tumorom kod pacijenata sa duktalnim adenokarcinomom pankreasa (patient ductal adeocarcinoma -PDAC) kroz retrospektivnu analizu. Treba napomenuti da je incidencija bolova u abdomenu kod pacijenata sa PDAC-om povezana sa brojem makrofaga povezanih sa tumorom. Drugim rečima, pacijenti sa PDAC sa višim nivoom makrofaga, povezanih sa prisutnim tumorom, imaju višu tendenciju da imaju bol u stomaku. Pored toga, veća infiltracija M2 makrofaga je praćena nižom stopom preživljavanja ovih pacijenata, što sugeriše da polarizacija M2 makrofaga može učestvovati u neuralnoj invaziji. U kombinaciji sa eksperimentalnim podacima opisanim u gornjim paragrafima, ove studije zajedno potvrđuju ulogu makrofaga povezanih sa tumorom u neuropatskom kancerskom bolu i razjašnjavaju barem delimično molekularne mehanizme uključene u ovaj patološki proces u karcinoma (9).

Uloga limfocita koji infiltriraju tumor u neuropatskom kancerskom bolu

Pored monocita/makrofaga, infiltrirajući limfociti, uglavnom regulatorne T (Treg)ćelije, subpopulacija T limfocita sa imunološkim regulatornim funkcijama, nose važan doprinos patologiji neuropatskog bola (10). Specifične podgrupe Tćelija mogu osloboditi mnogo medijatora, na primer inflamatornih citokina kao i endogenih opioidnih peptida, koji konačno pojačavaju, inhibiraju ili rešavaju bol u različitim stanjima (11). Krukovski i autori identifikovali su CD8+ Tćelije i endogeni interleukin (IL)-10 kao moćne faktore za rešavanje periferne neuropatije izazane hemioterapijom (Chemotherapy Induced Neuropathy – CIPN). Zanimljivo je da tretman paklitakselom pojačava ekspresiju IL-10 receptora u DRG neuronima, kojima je potrebno prisustvo CD8+ Tćelija. Međutim, IL-10 inhibira ova spontana pražnjenja izazvana paklitakselom kako bi se ubrzao oporavak od CIPN-a. Slično, jasno je pomeranje podgrupa T-ćelija ka anti-inflamatornom tipu primećeno je kod pacijenata sa neuropatskim bolom, što daje dodatne čvrste dokaze da su Tćelije u velikoj meri uključene u razvoj bola. Doprinos Tćelija neuropatskom bolu povezanom sa karcinomom uglavnom se pripisuje regulaciji zapaljenja (12).

Uloga neutrofila koji infiltriraju tumor u neuropatskom kancerskom bolu

Uopšteno govoreći, neutrofilni se regrutuju u inficirane organe i/ili tkiva preko hemokina da bi se zaštitili od upale, kao i od infekcije u ranoj fazi. Kasnije je utvrđeno da disregulacija hemotakse neutrofila kao i aktivacija doprinose višestrukim bolestima, uključujući i karcinom (13). Treba napomenuti da je veći broj neutrofila koji se infiltriraju tumorom koji održavaju mikrokruženje tumorskog imunog sistema značajno povezan sa lošijim ishodom i prognozom različitih karcinoma,

Smester i autori istraživali su terapijski efekat elektroakupunktura (EA) na hiperalgeziju izazvanu osteosarkomom miša i pokazali da tretman EA-2Ks/3 može značajno smanjiti upalu povezanu sa tumorom, kao što je pokazano smanjenjem neutrofila povezanih sa tumorom, kao i smanjenim prostaglandinom povezanim sa tumorom. E2 (PGE2) u ovim uzorcima mikroperfuzata. Na osnovu ovoga, razumno se spekulira da neutrofilni povezani sa tumorom doprinose hiperalgeziji izazvanoj osteosarkomom, koja je povezana sa inflamatornim efektima izazvanim PGE2 u smislu mehanizama (14). Bali i Kuner su identifikovali SerpinA3N, inhibitor serinske proteaze, putem genetskog pregleda, i pokazali da SerpinA3N funkcioniše protiv indukcije neuropatskog bola posredovanog osteolitičkim karcinomom dojke putem supresije proteaze dobijene iz T-ćelija i neutrofila. Sličan fenotip je primećen kod bolne dijabetičke neuropatije (15). Na kraju, posebno je vredno napomenuti da neutrofilni ispoljavaju jedinstveno svojstvo oslobađanja hromatinskog retikuluma, odnosno neutrofilnih ekstracelularnih zamki (NET). Ova funkcija može podržati da cirkulirajuće tumorskećelije ulaze u vaskularni sistem i dalje promovise invaziju, kao i metastaze tumorskihćelija (16). Ovo bi moglo biti još jedno uverljivo objašnjenje kako neutrofilni koji infiltriraju tumor mehanički dovode do neuropatskog kancerskog bola. Ukratko, ostaje nejasno kako neutrofilni koji infiltriraju tumor regulišu neuropatski kancerski bol, za koji je još uvek potrebno više eksperimentalnih i kliničkih dokaza.

Uloga dendritskihćelija koje infiltriraju tumor u neuropatskom kancerskom bolu

U poslednjem potpoglavlju ovog pregleda, razmatrana je uloga dendritičnihćelija koje infiltriraju tumor u neuropatskom kancerskom Funkcije dendritskihćelija, vrstećelija koje predstavljaju antigen, uglavnom uključuju prepoznavanje antigena iz patogena ili tumora i predstavljanje antigena Tćelijama za formiranje imunog odgovora (17). Abnormalne metaboličke promene tumorskihćelija dovode do daljih modifikacija u mikrokruženju, koji zauzvrat sprečavaju funkciju dendritskihćelija i rezultiraju pojavom izbegavanja imunološkog odgovora na prisustvo tumora (18). Vang i autori su demonstrirali doprinose infiltriranih dendritičkihćelija koje su postojale u mikrokruženju tumora neuropatskom bolu povezanom sa adenokarcinomom pluća. Oni su primenili jednoćelijski RNA-sek u infiltriranim dendritičnimćelijama iz adenokarcinoma pluća, pokazujući hiljade poboljšanih gena u mikrokruženju tumora i neke obogaćene gene

na putu bola. Utvrđeno je da je nekoliko parakrinih faktora (VNT10A, TNF, PDGFA i NRG1) povećanih u dendritskimćelijama koje infiltriraju tumor (19). Ovi rezultati zajedno ukazuju na to da infiltrirane dendritičnećelije u tumorskom mikrookruženju promoviraju neuropatski bol tako što senzibiliziraju senzorne neurone nociceptora preko parakrinih faktora. Štaviše, blokada signalizacije parakrinog faktora može ublažiti kancerski bol, pružajući novi utz a rešavanje neuropatskog kancerskog bola ciljanjem dendritičkihćelija.

ZAKLJUČAK

Do sada je postignut značajan napredak u prevenciji i lečenju malignih bolesti. Nasuprot tome, postoji ograničen broj relevantnih studija u proceni i lečenju neuropatskog bola kod pacijenata sa karcinomom. Pre svega, neophodno je razlikovati neuropatski bol od drugih svojstava bolova povezanih sa karcinomom. Neuropatski kancerski bol je uvek povezan sa lošijim ishodima i prognozom, i potrebne su mu različite strategije lečenja. Drugo, razvoj pouzdanijeg i sistematičnog sistema dijagnostičke procene koji je veoma važan za pacijente sa neuropatskim kancerskim bolom, dodatno bi podržao naučnike i kliničare da razviju preko potrebne ciljane terapije. S druge strane, skorašnje popularno primenjene tehnike sekvenciranja jednećelije u kombinaciji sa prostornom transkriptomikom bi pružile detaljnije informacije o uključivanju različitih tipova imunihćelija na nivou jednećelije, pored tradicionalnih metoda. Najzad, dublje razumevanje kako se imunećelije menjaju kada nastane bol bi ponudilo višestruke obećavajuće ciljeve za profilaktičko upravljanje CINP-om. U budućnosti, ostaje da se razjasni u daljim istraživanjima kako različite vrste imunihćelija „orkestriraju“ kompleksnu regulaciju neuropatskog kancerskog bola koristeći višestruke osnovne, kao i napredne pristupe. Pojašnjenje uloga različitih imunihćelija u različitim tumorskim imunološkim mikrookruženjima povezanim sa određenim karcinomima pod neuropatskim stanjima bola, predstavlja inovativnu biologiju koja polje bola vodi u drugom pravcu, i time pruža više mogućnosti za nove pristupe prevenciji i lečenju kancerskog neuropatskog bola.

LITERATURA

1. Jensen TS, Baron R, Haanpää M, Kalso E, Loeser JD, Rice ASC, Treede RD. A new definition of neuropathic pain. *Pain*. 2011 Oct;152(10):2204-2205. doi: 10.1016/j.pain.2011.06.017
2. Scholz J, Finnerup NB, Attal N, Aziz Q, Baron R, Bennett MI, et al. The IASP classification of chronic pain for ICD-11: chronic neuropathic pain. *Pain*. 2019 Jan;160(1):53-59. doi: 10.1097/j.pain.0000000000001365

3. Bennett MI, Rayment C, Hjermstad M, Aass N, Caraceni A, Kaasa S. Prevalence and aetiology of neuropathic pain in cancer patients: a systematic review. *Pain*. 2012 Feb;153(2):359-365. doi: 10.1016/j.pain.2011.10.028
4. van den Beuken-van Everdingen MHJ, van Kuijk SMJ, Janssen DJA, Joosten EAJ. Treatment of Pain in Cancer: Towards Personalised Medicine. *Cancers (Basel)*. 2018 Dec 10;10(12):502. doi: 10.3390/cancers10120502
5. Rayment C, Hjermstad MJ, Aass N, Kaasa S, Caraceni A, Strasser F, et al. Neuro-pathic cancer pain: prevalence, severity, analgesics and impact from the European Palliative Care Research Collaborative-Computerised Symptom Assessment study. *Palliat Med*. 2013 Sep;27(8):714-21. doi: 10.1177/0269216312464408
6. Fei R, Zhang Y, Wang S, Xiang T, Chen W. $\alpha 7$ nicotinic acetylcholine receptor in tumor-associated macrophages inhibits colorectal cancer metastasis through the JAK2/STAT3 signaling pathway. *Oncol Rep*. 2017 Nov;38(5):2619-2628. doi: 10.3892/or.2017.5935
7. Zhu J, Yang J, Xu J. miR-223 Inhibits the Polarization and Recruitment of Macrophages via NLRP3/IL-1 β Pathway to Meliorate Neuropathic Pain. *Pain Res Manag*. 2021 Aug 6;2021:6674028. doi: 10.1155/2021/6674028
8. Bruno G, De Logu F, Souza Monteiro de Araujo D, Subbiani A, Lunardi F, Rettori S, et al. $\beta 2$ - and $\beta 3$ -Adrenergic Receptors Contribute to Cancer-Evoked Pain in a Mouse Model of Osteosarcoma via Modulation of Neural Macrophages. *Front Pharmacol*. 2021 Sep 27;12:697912. doi: 10.3389/fphar.2021.697912
9. Chen SJ, Zhang QB, Zeng LJ, Lian GD, Li JJ, Qian CC, Chen YZ, Chen YT, Huang KH. Distribution and clinical significance of tumour-associated macrophages in pancreatic ductal adenocarcinoma: a retrospective analysis in China. *Curr Oncol*. 2015 Feb;22(1):e11-9. doi: 10.3747/co.22.2150
10. Luchting B, Rachinger-Adam B, Heyn J, Hinske LC, Kreth S, Azad SC. Anti-inflammatory T-cell shift in neuropathic pain. *J Neuroinflammation*. 2015 Jan 21;12:12. doi: 10.1186/s12974-014-0225-0
11. Galvin DA, C M. The role of T-lymphocytes in neuropathic pain initiation, development of chronicity and treatment. *Brain Behav Immun Health*. 2021 Oct 20;18:100371. doi: 10.1016/j.bbih.2021.100371
12. Krukowski K, Eijkelkamp N, Laumet G, Hack CE, Li Y, Dougherty PM, Heijnen CJ, Kavelaars A. CD8+ T Cells and Endogenous IL-10 Are Required for Resolution of Chemotherapy-Induced Neuropathic Pain. *J Neurosci*. 2016 Oct 26;36(43):11074-11083. doi: 10.1523/JNEUROSCI.3708-15.2016
13. Zheng W, Wu J, Peng Y, Sun J, Cheng P, Huang Q. Tumor-Associated Neutrophils in Colorectal Cancer Development, Progression and Immunotherapy. *Cancers (Basel)*. 2022 Sep 29;14(19):4755. doi: 10.3390/cancers14194755
14. Smeester BA, Al-Gizawiy M, Beitz AJ. Effects of different electroacupuncture scheduling regimens on murine bone tumor-induced hyperalgesia: sex differences and

- role of inflammation. *Evid Based Complement Alternat Med.* 2012;2012:671386. doi: 10.1155/2012/671386
15. Bali KK, Kuner R. Therapeutic potential for leukocyte elastase in chronic pain states harboring a neuropathic component. *Pain.* 2017 Nov;158(11):2243-2258. doi: 10.1097/j.pain.0000000000001032
 16. Cristinziano L, Modestino L, Antonelli A, Marone G, Simon HU, Varricchi G, Galdiero MR. Neutrophil extracellular traps in cancer. *Semin Cancer Biol.* 2022 Feb;79:91-104. doi: 10.1016/j.semcancer.2021.07.011
 17. Sun Y, Zhou L, Chen W, Zhang L, Zeng H, Sun Y, et al. Immune metabolism: a bridge of dendritic cells function. *Int Rev Immunol.* 2022;41(3):313-325. doi: 10.1080/08830185.2021.1897124
 18. Peng X, He Y, Huang J, Tao Y, Liu S. Metabolism of Dendritic Cells in Tumor Microenvironment: For Immunotherapy. *Front Immunol.* 2021 Feb 24;12:613492. doi: 10.3389/fimmu.2021.613492
 19. Wang Z, Song K, Zhao W, Zhao Z. Dendritic cells in tumor microenvironment promoted the neuropathic pain via paracrine inflammatory and growth factors. *Bio-engineered.* 2020 Dec;11(1):661-678. doi: 10.1080/21655979.2020.1771068.